

QARAQALPAQ XALÍQ NAMALARÍ ARQALÍ JASLARDÍ WATAN
SÚYIWSHILIKKE TÁRBIYALAW

Bazarbaeva Ramuza

ÓZMKÓMI NF “Baqsishılıq hám dástanshılıq” qaniygeligi 1-kurs studentı

Maxamatdinova Lola Maxamatdinovna

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası baslıǵı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10152967>

Аннотация. Бул тезисте қарақалпақ халық намаларының келіп шығу тарихы һәм олардың мазмунı jas áwladlarǵa tárbiyalıq aһmıyeti haqqında sóz etilgen.

Гилт sózi: Baqsı, duwtar, tariyx, ápsana, nama, muzıka, qosıq, aһız, qosıq teksti.

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ МОЛОДЕЖИ ЧЕРЕЗ КАРАКАЛПАКСКУЮ
НАРОДНУЮ МУЗЫКУ

Аннотация. В этом тезисе рассказывается об истории происхождения каракалпакских народных мелодий и воспитательном значении их содержания для подрастающего поколения.

Ключевое слово: Бахши, дутор, история, Апсона, мелодия, музыка, ложка, текст ложки.

EDUCATING YOUNG PEOPLE TO LOVE THROUGH KARAKALPAK
FOLK MUSIC

Abstract. The thesis tells about the history of the origin of Karakalpak folk melodies and the educational significance of their content for the younger generation.

Key word: Bakshi, dutor, history, Upson, melody, music, spoon, spoon text.

«Ариwxan» naması. Ариwxan namasınıń shıǵıw tariyxı tuwralı Shımbay rayonınıń Janbas jap boyında jasawshı Axımbet baqsınıń aqlıǵı Seytjanov Qıdırniyazdan alınǵan maǵlıwmatlarǵa qaraǵanda «Ариwxan» namasın Axımbet baqsı dóretken, namanıń shıǵıw tariyxı jóninde ol minaday pikirlerdi aytadı.

Bazarbay degen kisiniń Mamaxan, Ариwxan, Minayxan degen úsh qızı bolǵan. Axımbet Ариwxan degen qızın aytıradı, biraqta Axımbet jarlı bolǵanlıqtan qızdın ákesi Axımbetti qálemey, qızın bermey jiberedi.

Kúnlerden bir kún sol awılda úlken toy bolıp, sol toyǵa Axımbet baqsı shaqırtıladı. Áne sol toyda Axımbettiń hawazı, sazı hám sózi tınlawshılardı eljiretedi.

Toyda otırǵan qızlardın ishinde bayaǵı ákesi bermegen Ариwxanda boladı.

Qız óziniń kewilin Axımbet baqsıǵa bildiriw ushın ortada aytıp otırǵan baqsıǵa bir kese chay aparıp iybe etedi.

Mereke tarqalǵannan keyin Axımbet baqsı menen qız ketedi. Axımbet qızdıń usınday mártligi ushın óziniń eń jaksı aytatuǵın namalarınıń birewi usı súyiklisi Arıwxannıń atına qoyılǵan.

Jáne-de usı «Arıwxan» namasınıń dóreliwi jóninde ákem Asqar jıraw mınady dep aytatuǵın edi-dep eske túsiredi Kóshkinbay Asqarov-Axımbet úlken bir toyǵa shaqırıladı. Usı toyǵa Axımbettiń jaqsı kóretuǵın súyiklisi Arıwxanda qız-kelinshekler hám anası menen birge baradı. Baqsı kurda áyne qızǵan paytında súyiklisi Arıwxanǵa arnap «Arıwxan» atlı namanı aytadı.

Bul nama kópshilikke júdá unaydı. Arıwxannıń anası usı toydan keyin-aq toy tarqalǵannan keyin Axımbetke qızı Arıwxandı usı «Arıwxan» atlı naması ushın berip jiberedi.

«Jaman shıǵanaq» naması. Muwsa baqsınıń kemeshilik qılǵan dáwári menen baylanıstıradı.

Dáryanıń «Jaman shıǵanaq» jerine kelgende Asaw Ámiw-dáryanıń tolqınları, kemeshelerdin (saldaushılardıń) órlep arqan tartqandaǵı kórgen qıyınshılıqları, dáryanıń qattı aǵısları, jaman aylanbaǵa kelgende kemeniń arqanın áste-tutıp, iyirmesinen aman-esen ótiw háreketleri seziledi.

Jeti asırım-Muwsa baqsı tárepinen shıǵarılǵan nama. Muwsa baqsını Xiua xanı shaqırtıradı. Xorezmniń jolında «Jeti qum» yaǵınıy jeti tóbeshek bolsa kerek, mine usı jeti qumnan Muwsa astındaǵı atı menen sharshap, zorǵa degende asıp ótedi. Biraqta baqsı óziniń kórgen azabına nalydı. Ómirinshe umıtılatuǵın qıyınshılıqlardı kórip, «Jeti jarım» namasın shıǵaradı. Namanıń jeti ırǵaǵı bar, hár biri joldıń bir tóbeshek qumları. Baqsı ol arqalı Xiwanıń jolındaǵı jeti qumdı táripleydi. Nama tiykarında júdá qayǵılı bolıp qurılǵan.

Baqsılar dástandaǵı qayǵılı qosıqlardı bárhulla usı «jeti asırım» namasına salıp aytadı. [1]

Taǵı bir ráwayatlarda «Jaman shıǵanaq» namasın Muwsa baqsı Tórtkúlden Shımbayǵa Axımbet baqsıǵa shákirt bolıp eriwge baratırǵanda dóretken (shıǵarǵan)-dep ańızlarda Muwsa baqsınıń ómiri menen baylanıstıradı.

«Ilme Sultan» naması-Xalıqtıń hám baqsılardıń aytıwına qaraǵanda burınları awıllarda qızlar jeńgeleri meknen jıynalısqı bir úyde keste tigip otıradı eken. Sol jerge úylenbegen awıl jigitleri qızlarǵa harmasın aytıwǵa barǵanda, olardıń birewine sabaq ilip jiberiw dástúr bolǵan. Sonday qız-kelinsheklerdiń jıynalıp otırǵan jerine Sultan degen jigit barǵanda qızlar onıń shapkasına sabaq ilip jiberedi.

Dástúr boyınsha jigit sol kúngi qızlardıń otırspasına qant-chay hám basqa da jemisler aparıp, kewilin tabadı. Sultan júdá sázende jigit eken, qızlardıń shapan hám taqıya tigiw usılların sazğa túsirip duwtarda shertip bergen.

Sonan baslap «Ilme Sultan» naması bolıp kópshilikke tarağan hám tariyxta qalğan.

Bul nama ertekte Arzı hám Qádirimbet baqsılardıń zamanında payda bolğan.

Qádirimbettiń shákirti Qurban, Qurbanniń shákirti Qarajan, onıń shákirti Aytjan baqsılar tárepinen házirgi kúнге kelip jetken. Usı Ilme-Sultan naması Aytjan baqsı tárepinen jazılıp alınğan hám Qaraqalpaqstan radiosınıń altın fondında saqlawlı, tez-tezden efirge berilip turıladı.

«**Kúnxoja naması**». Bul nama házirgi kúнге shekem baqsılar tárepinen aytılıp tur. Sondayaq duwtarshı sázendelerdiń atqarıwında «Kúnxoja» naması duwtar sazı, duwtar naması bolıp atqarılıp kelmekte. Xalqımız Kúnxojanı belgili shayır sıpatında tanıw menen birge baqsı bolğan deydi. Biraqta Kúnxojanıń sázendeligi, baqsıshılıǵı jaǵınan shayırshılıǵı basım bolğan. Mısalıǵı Berdaqtı xalqımız óz dáwiriniń ataqlı shayırı sıpatında tanıydı hám tuwısqan xalıqlarǵada shayır sıpatında atı shıǵıp tanılğan, baqsıshılıǵı shayırshılıǵınan azıraq aytıladı.

Kúnxojanıń «Elmeken» qosıǵı «Kúnxoja» naması bolıp aytılıp júr.

«**Qara jorǵa**» naması - Axımbet baqsıdan miyras bolıp kiyatırǵan namalardıń biri. Nama duwtarda shertilse attıń jorǵası, júrisi shabısı, júrmelisi, hámмесin kóz aldında elesletedi.

Usınday atlar «Mıńnan tulpar, júzden júyrek», shıǵadı, degendey jekke siyrek ushrasadı.

At shaptırıw jorǵa júgirtiriw, úlken toylarda úrdis bolğan.

-Bunda xalıq waqıtı xoshlıǵınıń bir túri bolǵanlıqtan xalıq óziniń jaqsı kórgenlerin umıtpay saqlap keledi.

«**Qarajorǵa**»- duwtarǵa arnalıp shıǵarılǵan duwtar saz naması (duwtar sazı) bolıp esaplanadı.

«**Muwsa sen yarı**» naması. Muwsa baqsı dóretken namalarınıń biri. Muwsa baqsı bir úlken toyda qızıp aytıp otırǵanda onıń sınbatlı jigit, xosh hawazlı, duwtarda shertken sazı menen sózin alıstırıp aytqan jaǵımlı namaların tıńlap otırǵan kópshilik qızlardıń, ishinen bir qız asa unatqan.

Sol qız ornınan turıp kelip bir qos oramalı menen ortada otırǵan baqsınıń terlep turǵan mańlayın, betin súrtedi.

Baqsı nama sazı hám qosıǵı menen sol qızǵa tásir etip, oǵan qızdıń ıshqı ketip, jaqsı kórip qalsa kerek.

Muwsa baqsıda qızdın jaqsı kórip qalğanın bilip, qıyalı sol qızğa beriledi. «Nesip bolsa, Sen meniń súyikli yarım bolarsañ» dep usı namanıń shıǵarǵan. Sonnan baslap nama «Muwsa sen yarı» bolıp atalıp kiyatır.

«**Muxalles**» **naması**. Ol Burınları «Muxammes» dep aytılp kelgen. Sońǵı waqıtları «Muxammes» sózi «Muxalles» dep aytılp kiyatır. «Muxalles» namaları bul baqsılardıń tili menen aytqanda-sazlardıń, namalardıń aǵlası, seydini degendi ańlatadı.

Ótkendegi ataqlı baqsılar ózleri toy-merekelerde qosıq aytqanda aldı menen, usı «Muxalles» namasına baslamay turıp basqa namalardı aytpaǵan. Aldı menen «Muxalles» namaların aytqan, sońınan basqa qosıqlardı ayqan, sońınan dástanlarǵa túsken.

Qaraqalpaq baqsılarınıń repertuarlarında muxalleslerdiń bir neshe túrleri bar, oǵada kóp.

Olardan «Háwij muxallesi», «Azizim muxallesi», «Kepter muxallesi», «Áy Álip muxallesi», «Barmeken muxallesi», «Nigarım muxallesi», «Serper muxallesi», «Terme muxallesi», «Ziuar muxallesi», «Sáwdigim muxallesi»-taǵı-taǵılar.

Házirde baqsılar qosıq aytarda usı muxalles namalarınan baslap óziniń qosıq aytıwın baslaydı.

«**Mıń túmen**» **naması** -Bul nama duwtarda saz bolıp shertiledi, oǵan qosıq ayılmaydı.

Bul Qońırat baqsılarınıń arasında kóp atqarılgan, Orınbay, Jańabay, Juman, Genjebay baqsılardıń repertuarlarınan orın alıp, olardıń burınǵı ustazlarınan miyras bolıp qalǵan nama.

Namanıń tiykarǵı máni, mazmunı, muxaabbat tuwralı, sulıw-qız jananlardı, nazlı jiluaları, ádep-ikramlılı jigitlerge qıya baǵıp, qas qaǵıwları, ashıqlıqtı táriypleydi. Máselen dástanlarda «Hár keshede mıń túmenlik nazın bar»- degen qosıq qatarları ushrasadı. Sonınday ájayıp jananlardıń hár bir nazınıń ózi mıń túmengen arzan dep súwretlenedi. Sonnan «Mıń túmen» naması bolıp atalıp ketken.

Bul nama televidenieniniń hám radionıń konstert programmalarında hár waqıt derlik hár kúni beriledi. «Mıń túmen» dep ne ushın atalǵan degende baqsılar tili menen aytqanda bul teńew mánisin ańlatadı. Bul qız-jáuanlarǵa berilgen baha. Bılayınsha aytqanda teńi tayı joq, bahası joq biybaha gózzal, degendi ańlatadı. Sebebi -sulıw qızlardı jilua nazı, qılıǵı, xızmeti, ǵayratı, ádep ikramlıǵı, mıń túmengede arzan dep keltiriledi. Mısalǵa Abbas shayırdıń «Bibisánem» qosıǵında

Aytıwǵa ardaqlı watannıń qızı

Partiyanıń naǵız ilgir oń kózi,

Júrekkke jaǵımlı hár awız sózi

Mıń túmengen arzan Bibisánemniń . . . dep táripleydi.

«Siy-perde» namasi. Tariyxıy maǵlıwmatlarǵa qaraǵanda nama Arzı baqsı tárepinen dóretilgen. Arzı baqsı Xiwada medreseni tamamlarında qasındaǵı pitkeriwshiler oqıtqan mollasına anaw-mınaw sıylıqlar, sawǵalar berip otırsa, Arzı baqsı mollanıń aldına soqqa júginip, bir dizege qonıp, shananiń ishinen duwtarın alıp -«taqsır Sizge ákelgen meniń onday at-ton, sarpayım joq, biraq Sizge deshen jaqsı sarpayım bar, sonı sawǵa etemen»- dep, «Sıy perde»-ni úsh ret shertken eken.

«Sıy»-qádimgi sıylaw, «Perde» duwtardıń qw-perdesi, demek «Sıyǵa duwtar perdesi» degendi ańlatadı.

«Sıy perde» namasın soqǵı waqıtları, «Si perde» dep atap, «Si perde» atalıp kiyatır.

«Qoshım palwan»-naması. Ótken zamanda xalıq arasında Axımbet, Muwsadan burınraq jasaǵan Qasım degen palwan bolǵan, onı «Qos barmaqlı Qasım palwan» dep ataǵan. Ol palwan bolıw menen ataqlı baqsıda bolǵan. Ol hár waqıt gúreske túser aldındaǵı shertetuǵın namasın adamlar «Qoshım palwan» naması dep atap ketken. Házirgi bul namanı biziń baqsılarımız qosıqshılarımız tárepinen sol atı menen atalıp ayılıp kiyatır.

Bul nama barlıq dástanlarda súyiwshilik haqqındaǵı qosıqları menen ayıladı. Sebebi namanıń qurılısı ırǵaq mativleri muzikalıq mazmunda beriledi. Sonıń menen onda úlken jiger seziledi.

«Muwsa sen yarı»-naması Muwsa baqsı dóretken namalarınıń biri. Muwsa baqsı bir úlken toyda qızıp aytıp otırǵanda onıń sınbatlı jigit, xosh hawazlı, duwtarda shertken sazı menen sózin alıstırıp aytqan jaǵımlı namaların tıńlap otırǵan kópshilik qızlardıń, ishinen bir qız asa unatqan.

Sol qız ornınan turıp kelip bir qos oramalı menen ortada otırǵan baqsınıń terlep turǵan mańlayın, betin súrtedi.

Baqsı nama sazı hám qosıǵı menen sol qızǵa tásir etip, oǵan qızdıń ishı ketip, jaqsı kórip qalsa kerek.

Muwsa baqsıda qızdıń jaqsı kórip qalǵanın bilip, qıyalı sol qızǵa beriledi. «Nesip bolsa, Sen meniń súyikli yarım bolarsań» dep usı namanıń shıǵarǵan. Sonnan baslap nama «Muwsa sen yarı» bolıp atalıp kiyatır.

«Nama bası»-naması. Ataqlı baqsılardıń bergem maǵlıwmatlarına qaraǵanda bul nama toy tamashalarda, úlken otırıspalarda, xalıq seyillerinde eń birinshi ret duwtarda saz retinde atqarıladı. Baqsı shayırlar mektebinen sıy alıp ótken baqsılar ǵana bul tártipte qollanadı.

Bul namanı duwtarda atqarıp, sońınan terme-qosıqların aytadı, keyninen belgili dástan atqaradı. «Nama bası» úsh bólimnen ibarat bolıp, lirikalıq mativte qurılǵan. Bul nama

atqarıwshıdan ólken sheberlikti, kúshli sázendelikti talap etedi. Sonlıqtan-da bul, «Namabası» namasın kúshli sázendeler, sazğa tolıq, namanı tolıq biletuǵın, duwtarda jaqsı shertetuǵın, baqsılar, sazendeler ǵana sherte alatuǵın bolǵan.

«**Tarlan**»-naması. Baqsılardan alınǵan maǵlıwmatlar boyınsha Muwsanıń ustazı Axımbet baqsı dóretken. Axımbet baqsını Xiwa xanı shaqırtırıp bir nesh kún sarayında aytırǵan. Sonda xan sarayında tuǵırdıń ústine, qondırıp qoyǵan, qanatların altınıń puwı menen jalatıp qoyǵan qarshıǵa qustı kórip usı qusqa arnap shıǵarıǵan Axımbet baqsınıń naması-deydi.

Ol zamanda xanlar óz biyleri menen shiykarǵa shıǵıp qus salıp ań awlaydı eken.-Júyrek atlardı báygi-ge jiberip, otıradı eken. Attıń júyregın, qustıń alǵırın ol zamanlarda «**Tarlan**»-dep aytatuǵın bolǵan. Sonnan berli usı nama «**Tarlan**» naması bolıp atalıp kelmekte.

«**Torgay**»-naması. Bul namanı Axımbet baqsı dóretken delinedi. Baqsınıń kóbirek baqsıshılıǵı «Aq qala», «**Torgay teregi**», degen jer átiraplarında bolǵan. Axımbet óz zamanında aldına adam túsirmegen júdá ataqlı sázende, baqsı bolǵan. Ol torgaydıń hawazın, attıń júrisin duwtarda shertip súwretlegen.

Torgaydıń hawazın hár qıylı háreketin duwtarda súwretlep dóretken naması «**Torgay**» naması bolıp atalıp ketken. «**Torgay**» naması házir ǵırjekshi Qoylı Axmedovtıń atqarıwında radiodan berilip turadı.

Ataqlı baqsılarımız tárepinen dóretilgen qosıq namaları, olardıń atqarǵan liro-epikalıq dástanları, xalıq qosıqları, duwtar sazları, olardıń shákirtlerine, atadan balaǵa, izbe-iz ulasıp, birinen-biri ótip, jańalanıp, jetilisip, uzaq jıllar dawamında bulardıń eń hasıl durdanaları olardıń yadında saqlanıp ustazdan-shákirtke miyras bolǵanıday biziń dáwirimizge jetim kelgeniniń búging kúni hámmemizge belgili hám guwasımız.

Xalqımızdıń kórkem-óneri, muzıka mádeniyatı, izi-úzilmey kem-kemnen jańalanıp, tolısıp, hár tárepleme jetilisip, zaman talabına say rawajlanıp bara beredi, xalqımızǵa xızmet qıladı, jańlay beredi, xalqımızǵa ruwxıy lázzet baǵıshlaydı.

Ataqlı qaraqalpaq baqsıları, Axımbet, Muwsa, Edenbay, Bayniyaz, Shernazar, Artıq, Arzı, Berdaq baqsı, Húrliman qız baqsı, Qarajan, Qurbaniyaz, Esjan, Japaq, Ámet, Genjebay hám taǵıda basqa da baqsılarımızdıń atları tariyxtan jay aldı. Olardıń atqarıwındaǵı qosıq namalar, duwtar sazları, dástanlar uzaq jıllar dawamında keleshek áwladlarǵa jemis bolıp, xalqımızdıń yadında mángi saqlanadı.

Xalıq ishinen shıqqan talantlı kórkem-ónerge qızıǵıwshı jaslarǵa, qosıqshı, sázende-
góyendelerge, jas baqsılarımızǵa, sonday-aq, kóplegen talant iyeleriniń jetilisip shıǵıwına,
olardıń qatarınıń ósip, kóbeyiwine úlken tásirin tiygizetuǵınına gúmán joq.

REFERENCES

1. A.Allamuratov, O.Dospanov, G.Tilewmuratov «Qarqalpaqsha kórkem óner» atamalarınń sózligi 1991-j 22-bet
2. Ayımbetov. Q. “Xalıq danalığı”, “Qaraqalpaqstan” baspası Nókis. 1988-jıl.
3. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
4. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
5. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
6. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.
7. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
8. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
10. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.

11. Мойанов I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
12. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
13. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
14. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
15. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
16. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
17. Tajimuratova Shakhnoza Saginbaevna. (2022). MANAGEMENT AND STUDY OF CULTURE AND ART. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(1), 758–762.
18. Sag'inbaevna, T. S. (2023). Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 18, 39-41.
19. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
20. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
21. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
22. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
23. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.

24. Nawrizbaeva A. A. BAQSI, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 218-223.
25. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – С. 74-78.
26. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – T. 3. – №. 09. – С. 282-284.
27. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 3. – С. 149-152.
28. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 27. – С. 181-183.
29. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – T. 3. – №. 2. – С. 782-786.
30. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – T. 9. – С. 386-392.
31. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – T. 1. – №. 5. – С. 509-511.
32. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 1. – С. 719-725.
33. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 27. – С. 189-191.
34. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – T. 3. – №. 2. – С. 729-733.
35. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – T. 3. – №. 12. – С. 767-771.
36. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛФУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – T. 3. – №. 1. – С. 578-58